

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРОСНИКОВ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ, ПРОЯВЛЯЮЩИХ САНОГЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ ИНДИКАТОРЫ

Абдурахманова Зухра

доцент кафедры психологии Ташкентского университета
прикладных наук, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11409625>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-May 2024 yil

Ma'qullandi: 25-May 2024 yil

Nashr qilindi: 31-May 2024 yil

KEY WORDS

*личность, мышление, саноген,
возбудитель, статистика,
образование, воспитание*

ABSTRACT

*в данной статье представлены статистические
данные научно-исследовательской работы по
изучению развития саногенного мышления у
подростков.*

В процессе обучения большое значение в профилактике проблем, возникающих в процессе их обучения, имеет комплексное исследование вопросов, связанных с областью познавательных процессов человека, саногенного мышления учащихся раннего подросткового возраста. Вопрос психологического исследования социально-психологических особенностей саногенного мышления в образовательном процессе требует современных психологических исследований в основном актуальном направлении, перед которым стоят в настоящее время государственные образовательные учреждения и учреждения непрерывного образования, и сочетает в себе психологические факторы и особенности, служащие формированию саногенного мышления. Научно-практическая значимость подходов, обобщенных в теоретико-методологической части исследования, заключается в том, что они связывают такие направления, как психология развития, основы психологической службы, общая психология, психодиагностика, социальная психология, консультативная психология с новыми научно-теоретическими взгляды и исследования и служит их развитию.

Социально-психологические особенности развития саногенного мышления молодежи и обоснование его реализации через психологические закономерности служат анализу исследования как в теоретическом, так и в практическом плане. Кроме того, показана уникальность обучения саногенному мышлению у психологически старшеклассников и лицеистов и студентов, с индивидуально-психологической точки зрения, на примере школьников и студентов раннего подросткового возраста психологии развития и социальной психологии, основам психологической службы. Общая психология может служить вспомогательным элементом научных и практических исследований в областях науки.

На основе проведенных научно-практических исследований можно укрепить систему образования и сформировать здоровое мышление при подготовке личности

раннего подросткового возраста к будущему процессу учебной и профессиональной деятельности, наладить правильные межличностные отношения с другими – уметь понимать взрослых и конструктивно оценивать проблемные ситуации. Через социально-психологические особенности развития и формирования саногенного мышления у молодежи обеспечить дальнейшее усиление образовательного процесса в школьном образовании, лицее, профессиональных колледжах, системе высшего образования, стабилизировать систему учитель-ученик, повысить качество образования. , учитель и ученик, студент и педагог, отец – создает основу для умения правильно управлять взаимоотношениями матери и ребенка посредством здорового мышления и рациональной подготовки человека к дальнейшей деятельности. Кроме того, желательно учитывать роль психологических особенностей и факторов, направленных на психологическое развитие познавательных процессов, а также на закрепление умений и компетенций по изучению предметов в образовательном процессе.

Для теоретико-практического изучения проблемы познавательных процессов и типов мышления подбор методов и опросников, прошедших множество экспериментов в Соединенных Штатах Америки, Европе и России в соответствии с исследуемой темой и их реализация считается одним из основных проблемы и сложные задачи. Выбранная методология и анкеты поэтапно анализируются в исследовательской работе, выполняя роль уникальной научно-теоретической и практической основы нашей исследовательской работы.

Проблема изучения социально-психологических особенностей развития саногенного мышления у молодых людей ставит актуальные задачи перед областью психологии онтогенеза, социальной психологии, психодиагностики и психологической службы. Потому что до сих пор в нашей стране исследована область познавательных процессов человека раннего подросткового возраста, но на практике исследований и формирования психогенного мышления не проводилось. Поэтому, если использование опросников при психодиагностической оценке проблемы саногенного мышления у старшеклассников или лицеистов и совершенствование этих опросников будут систематически внедряться в системе народного образования и среднего специального образования, в процессе высшего образования, в будущей профессиональной деятельности будет сформирован механизм легкого решения этих проблемных ситуаций.

Для реализации исследования были отобраны учащиеся образовательной системы средней школы (10-11 классов), лицеев и профессиональных колледжей, молодежь, обучающаяся в системе высшего образования, а также контингент педагогов, работающих в системе общего среднего образования. В ходе исследования наряду с социально-психологическим аспектом уровня саногенного мышления человека раннего подросткового возраста учитывались его возрастные, индивидуальные и психологические особенности. В нашем исследовании с целью изучения социально-психологических особенностей развития саногенного мышления у ранних подростков мы использовали метод «Уровень тревожности», разработанный Спилбергером и Ханиным, опросник «Изучение мотива успеха» Элерса, «Исследование мотива успеха» Элерса. Анкета «Саногенное мышление» Морозюка, авторский

опросник «Социальная мысль» и разработанный Стефансоном. Мы использовали такие методы, как «Q-сортировка, т.е. определение поведения человека». Среди них также были определены факторный анализ, регрессионный анализ и корреляционные аспекты.

Объектом нашего исследования являются 472 респондента из числа учащихся 10 и 11 классов, обучающихся в школах города Карши, Ташкентской области и города Ташкента. Ниже представлен анализ результатов исследования. В первой таблице приведены общие средние показатели анкет личностных характеристик учащихся 10-11 классов общей средней школы города Карши.

Результаты практического изучения социально-психологических особенностей развития саногенного мышления у ранних подростков и психологических факторов, обуславливающих его, показывают, что общесредние показатели опросников личностных характеристик старшеклассников общего среднего образования школ города Карши по первому опроснику, то есть тревожность у учащихся младшего подросткового возраста находится на среднем уровне. Результаты свидетельствуют о том, что уровень тревожности учащихся в системе строевого обучения умеренный и связан с этим. классная деятельность и семейные отношения. По шкале тревожности результаты респондентов находились в среднем значении, что свидетельствует о наличии у них субъективного локального контроля. Средний уровень тревожности школьников раннего подросткового возраста может быть связан с трудностями, возникающими в учебном процессе, и воздействием различных неблагоприятных ситуаций вокруг них на этом этапе.

Результаты, полученные по шкале мотива достижения, имели среднюю ценность. Согласно этому мотиву, результаты учащихся свидетельствуют о стремлении быть более успешными, чем результаты других. По шкале мотива достижения наблюдается среднее соотношение, что означает, что у них имеется характеристика, создающая чувство удовлетворенности своей учебной деятельностью. Шкала мотива достижения показывает, что учащиеся имеют средний уровень этой ценности, полны решимости добиваться поставленных целей, ставят новые, сложные задачи и стремятся их достичь. Средний уровень мотива успеха у респондентов означает, что они реже выполняют задачи, поставленные перед ними в системе школьного образования, устанавливают межличностные отношения с окружающими людьми, реже терпят неудачу. Шкала мотивации достижения показала средний результат среди респондентов, что свидетельствует о том, что уровень сложности этих задач средний.

По данным Sanogen Mindfulness анкеты установлено, что респонденты показали средний уровень осознанности и что у этих молодых людей высокий уровень развития здорового психического мышления. По шкале оценки уровня мышления Саноген данная шкала свидетельствует о высоком результате и высокой оценке состояния эмоционального поведения молодых людей. Высокий уровень шкалы саногенного мышления у респондентов свидетельствует о том, что конструктивные знания формировались на должном уровне в ходе образовательного процесса, а также о наличии у них высокого уровня эмоционального интеллекта. Саногенный уровень мышления означает, что в молодости оно выше размышляет и мобилизует силы для достижения результата. Согласно психологическим факторам социально-

психологических особенностей развития саногенного мышления у респондентов, стабильность уровня саногенного мышления у молодежи, правильная реализация обучения и воспитания в семейных отношениях, предоставление прочных знаний в образовательные учреждения и рациональное функционирование системы наставник-ученик могут быть связаны. По последней шкале, т.е. шкале общественного мнения, определяется, что ранние подростки достигают высокого результата, непосредственно учитывают свое и чужое мнение, действуют в соответствии с требованиями, предъявляемыми в обществе, следуют социальным нормам, и формируется социальное восприятие. По опроснику черт личности по t-критерию Стьюдента шкалы тревожности, саногенного мышления и общественного мнения имели значимые корреляционные связи, а мотив достижения имел низкий уровень. В следующей таблице представлены результаты, полученные от респондентов анкеты Стефансона.

Общий средний показатель респондентов по анкете Q-sort составляет 6,60 среди студентов по шкале «подчинение». Это средний показатель по стандартному показателю. Человек в раннем подростковом возрасте, имеющий этот показатель, может правильно принять ценности, социальные и морально-этические нормы. Склонен работать в сотрудничестве с группой, но часто учащимся бывает немного трудно работать в сотрудничестве из-за отсутствия уверенности в группе или в своих отношениях с другими. Респонденты с этим показателем не поддаются внешним воздействиям, редко наблюдают агрессивные ситуации, не хотят зависеть от других. Такие молодые люди опираются на мнение своих родителей и друзей в развитии саногенного мышления.

Средний балл респондентов по шкале «Независимый» — 6,93. Независимость наблюдается в поведении и действиях респондентов по этому показателю. Однако они недостаточно самостоятельны, из-за недостатка жизненных знаний им трудно самостоятельно принимать те или иные решения, твердо стоять в своем мнении, самостоятельно высказываться.

Средний показатель респондентов по шкале «доступность» составляет 6,45. Поскольку молодые люди с этим показателем эмоционально неустойчивы, у них часто меняется настроение, они быстро коммуницируют, им трудно устанавливать эмоциональные связи в небольшой группе и четко выражать свои мысли. Они стараются не показывать своих эмоций и производят хорошее впечатление на окружающих.

По шкале «Человеческая» респонденты показали средний балл 6,95. Респонденты с этим показателем показали трудности с выражением своих чувств и проявлением инициативы. Таким молодым людям сложно взаимодействовать с незнакомыми людьми, но они очень осторожны в принятии решений.

Средний балл респондентов по шкале «Боец» составляет 6,58. Студенты раннего подросткового возраста, имеющие этот показатель, активно участвуют в групповой жизни, имеют склонность к борьбе с членами группы. Они стараются занять высокое место в межличностных отношениях, добиться высоких результатов по сравнению со своими друзьями и сверстниками. Учащиеся в раннем подростковом возрасте всегда движутся вперед к поставленным целям, в результате работы над собственными

силами и интеллектом формируются особенности мышления.

Средний балл по шкале избегания для учеников младшего подросткового возраста составляет 6,55. Студенты с этим показателем затрудняются во взаимодействии, стараются сохранять нейтралитет в возникающих в группе ссорах. Часто при возникновении конфликтных ситуаций в группе они склонны первыми отстраняться или, если нет, идти на компромисс с членами группы. Также учащиеся в раннем подростковом возрасте избегают критики своих друзей, стараются не показывать своих чувств окружающим.

У ранних подростков опросник Саногенного мышления имеет высокий балл и высокую эмоциональную составляющую. Высокий уровень шкалы Саногенного мышления у ранних подростков свидетельствует о правильном уровне конструктивных знаний и эмоционального поведения у них. Согласно психологическим факторам социально-психологических особенностей развития саногенного мышления у ранних подростков, положительный уровень саногенного мышления у ранних подростков может быть связан с правильной реализацией обучения и воспитания в семейных отношениях.

Литература:

1. . Tursunovna, A. K. (2024). A THEORETICAL APPROACH TO THE INTERPRETATION OF LEXICAL UNITS OF TRANSLATOR, A GUIDE-TRANSLATOR AND A TOUR GUIDE. *Western European Journal of Linguistics and Education*, 2(4), 209-214.
2. Алимова, К. (2020). Feature of the guide-translator's rhetoric. in *Library*, 20(4), 242-245.
3. Алимова, К. (2024). Features of the speech of male and female translation guides. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 2(2), 85-90.
4. Алимова, К. (2021). Гид-таржимон нутқида риториканинг ахамияти. in *Library*, 21(4), 39-42.
5. Tolkinovich, U. J. (2023). Hazrati Imom (Hastimom) Me'moriy Majmuasinig Qayta Tiklanishi.
6. Tolkinovich, U. J. (2023). ARCHITECTURAL PRINCIPLES OF SHRINES IN UZBEKISTAN. *Open Access Repository*, 4(3), 1060-1064.
7. Tolkinovich, U. J. (2023). THE LEVEL OF SEISMIC RESISTANCE OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN ARCHITECTURE. *Open Access Repository*, 4(03), 141-147.
8. Tolkinovich, U. J. (2023). MONUMENTS INCLUDED IN THE UNESCO LIST IN HISTORICAL CITIES OF UZBEKISTAN. *Open Access Repository*, 4(3), 1048-1053.
9. Tolkinovich, U. J. (2023). REPAIR AND RESTORATION OF ARCHITECTURAL MONUMENTS. *Open Access Repository*, 4(3), 1054-1059.
10. Tolqinovich, O. J. (2022). Modern Residential Buildings in the Historical Part of Samarkand Formation of Modern Typology. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 13, 87-92.
11. O'Sarov, J. T. L. (2022). TURARJOY BINOLARINI QAYTA TIKLASH VA SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI. *Scientific progress*, 3(2), 96-101.
12. Tolqinovich, O. J. (2022). Architecture of Traditional Residential Buildings in Historical Cities of Uzbekistan. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 2(1), 65-69.
13. Tolqinovich, O. J. (2022). IT Has Not Been Saved to US in Bukhara" Madrasah's Cure". *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 2(2), 9-13.

14. Qazaqovna, K. M. (2024). HEUTAGOGY: UNLEASHING LEARNER AUTONOMY AND SELF-DIRECTED LEARNING: AN IN-DEPTH EXPLORATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(1), 302-305.
15. Xidirova, M., & Abduvahobov, S. (2023). THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE FORMATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS. *Modern Science and Research*, 2(12), 397-400.
16. Ergasheva, S. A. (2021). History of baisun silk knitting factory. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 581-585.
17. Ergasheva, S. A. (2020). CRAFT OF SURKHANOAKH FROM THE HISTORY OF DEVELOPMENT. *Theoretical & Applied Science*, (7), 56-59.
18. Ergasheva, S. A. (2020). The history of surkhan doppies (skullcups) and the characteristics of this folk craft. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 1(6), 7-13.
19. Abdusolatovna, E. S. (2023). SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIY RIVOJLANISHIDA BOYSUN AN'ANAVIY HUNARMANDCHILIGINING O 'RNI. *PEDAGOGS jurnali*, 31(1), 10-17.
20. Abdusolatovna, E. S. (2023). The Role of Crafts in the Economy of Surkhan Oakh (In the Example of Cosibility).
21. Abdusolatovna, E. S. (2022). BOYSUN-UMUMBASHARIY QADRIYATLAR BESHIGI. *PEDAGOGS jurnali*, 12(2), 114-119.

INNOVATIVE
ACADEMY